

ЧОДАК ОЛТИН САРАЛАШ ФАБРИКАСИНING ОЛДИНДАН ТЎПЛАНГАН ЧИҚИНДИЛАРНИ КИМЎВИЙ ТАРКИБИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Хасанов А.С

Аминов У.Ғ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984590>

Дунёда бугунги кунда таркибида олтин таркибли рудалар ва чиқиндиларни бойитиш ва гидрометаллургик қайта ишлаш технологиясини такомиллаштириш, янги самарали технологияларни ишлаб чиқиш орқали олтин таркибли рудалар ва чиқиндиларни максимал даражада очиш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу борада олтин саралаш фабрикаларининг чиқиндиларини қайта ишлашни самарадорлигини ошириш учун янги технологияларни ишлаб чиқиш билан боғлиқ масалаларга алоҳида эътибор берилмоқда.

Шинавазсой чиқиндихонасида 1844,7 минг тонна чиқиндилар мавжуд бўлиб, уларда 0,44 г/т таркибида 1,097 тонна олтин ва 13,0 г/т таркибли 29,9 тонна кумуш мавжуд. Ушбу чиқиндихона 1970 йил майдан 1979 йил октябрга қадар ишлаган. Ризаксой чиқиндихонасида 6 879,624 минг тонна чиқиндилар мавжуд бўлиб, уларда 0,5 г/т таркибида 2,75 тонна олтин ва 8,9 г/т таркибли 61,2 тонна кумуш мавжуд. Ризаксой чиқиндихонасидан ҳозирги кунда фойдаланилмоқда ва фаолият олиб бормоқда. Ризаксой чиқиндихонасида йиллига 185 минг тонна чиқиндилар йиғилмоқда. Чиқиндихоналарда олтин бир хил тақсимланмаган. Чиқиндихоналарнинг айрим қисмларида олтин юқори таркибида жойлашганлиги кузатилади (0,4-1,07 г/т). Олтин тақсимланишининг ҳажмий-жойлашув хариталари тузилди (1-жадвал). Олинган ўртача намуналар бўйича олтин (0,4 г/т дан ортиқ), кумуш (17,0 г/т дан ортиқ) нинг юқори миқдори ўрганилаётган ҳудуднинг 45% дан ортиғи умумий чиқиндихоналар 1-3 м чуқурликдан кузатилади. Олтиннинг ўхшаш концентрацияси ўрганилган майдонларнинг 50%дан кўпроғида кузатилади: чиқиндихонанинг шимолий қисмида (3 м чуқурликда); чиқиндихонанинг шимолий-шарқий қисмида (1-3 м чуқурликда), ғарбий қисмида (5-35 м чуқурликда).

1-жадвал

Чиқиндиларнинг чуқурлигига қараб чиқиндихонадан нукталар асосида олинган намуналар

№	Намуна олиш жойлари (жойлашув қисми)	Умумий намуналар сони, дона	Олиш чуқурлиги, м		
			Намуна 1	Намуна 2	Ўртача
1	Шимолий-шарқий томон (I)	30	14	16	15
2	Шимолий-шарқий томон (II)	54	24	30	27
3	Шимолий томон (III)	116	36	44	40
4	Шимолий-ғарбий (IV)	187	23	37	30
6	Ғарбий (V)	50	32	21	26
7	Жанубий (VI)	79	34	39	36
8	Жанубий (VII, VIII)	97	41	41	41
	Жами	613	20	27	27

Чиқиндихонада олтин концентрациясининг тақсимланишини батафсил ўрганиш шуни кўрсатадики, чиқиндихонанинг шимолий-ғарбий ва шимолий қисмларида пайдо

бўлган чуқурликда юқори таркибли олтин ва кумуш жойлашувининг ўзига хос хусусияти мавжудлиги аниқланди. Чиқиндихоналарнинг шимоли-шарқий ва жануби-ғарбий қисмларида 0,4-1,07 г/т оралиғида аномал олтин миқдори қирралари бўйлаб эканлиги аниқланди. Ўртачалаштирилган чиқиндилар намуналарида олтин ва кумушнинг миқдори атом-абсорбцион спектрометрда кимёвий усул билан аниқланди. Танланган чиқиндилар намуналарининг кимёвий таркиби натижалари 2 – жадвалда кўрсатилган.

2-жадвал

Олинган намуналарнинг кимёвий таркиби

Дунё томонлари бўйича	Миқдори, %		
	Au, г/т	Ag, г/т	Темир оксиди, %
Ғарбий томон	0,4	15,3	5,4
Шимолий томон	0,56	17,8	6,58
Шарқ томон	1,07	17,1	8,61
Жанубий томон	0,01	13,0	15,78

Чиқинди намуналарининг кимёвий таҳлил натижалари 3 – жадвалда келтирилган. Таҳлиллар "Олмалиқ КМК" АЖ ва "МРИ" ДК кимёвий лабораториясида ўтказилган.

3-жадвал

Ўртача чиқинди намуналарининг кимёвий таҳлил натижалари

№	Компонентлар	Миқдор		№	Компонентлар	Миқдор	
		намуна 1	намуна 2			намуна 1	намуна 2
1.	Темир оксиди (магнитит), %	9,3	13,4	3.	Олтин, г/т	0,5	0,44
2.	Темир оксиди (Гематит), %	31,58	41,22	4.	Кумуш, г/т	15,8	16,1

Рационал таҳлилни ўтказиш учун циянлаш жараёнини кетма-кетликда ўтказиш, ишқорда ишлов бериш ва ишқорий қолдиқни циянланлаш, хлорид кислотада ишлов бериш ва кислота қолдиғини циянлаш, нитрат кислотада ишлов бериш ва кислота қолдиғини циянлашдан иборат бўлган одатий усул қўлланилди. Рационал таҳлили натижалари 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

Чиқиндиларни рационал таҳлили натижалари

Au, Agларнинг минералдаги шакли ва кўриниши	Миқдори							
	Au		Ag		Au		Ag	
	намуна 1				намуна 2			
	г/т	%	г/т	%	г/т	%	г/т	%
1. Рудада Au, Agнинг металл оксиди кўринишида	0,41	82,0	11,63	73,6	0,32	72,7	10,87	67,5
2. Au, Ag арсенопирит, пиритларда боғланган кўринишда	0,04	8,0	2,95	18,7	0,1	22,7	4,41	27,4

3. Au, Ag кварц, алюминий силикатларда боғланган кўринишда	0,05	10,0	1,22	7,7	0,02	4,6	0,82	5,1
Жами дастлабки чиқинди	0,5	100	15,8	100	0,44	100	16,1	100

5-жадвалда лабораторияда бажарилган темирга фазавий таҳлил натижалари келтирилган. Фазавий таркиб ўрганиш рентгенфазавий ИК-спектрофотометрик таҳлил усули ёрдамида амалга оширилган.

5-жадвал

Чиқиндиларни ўртача намуналарини темирга фазавий таҳлил натижалари

Темир таркиби шакли	Намунадаги темир таркиби, %		Темир тарқалиши, %	
	Намуна 1	Намуна 2	Намуна 1	Намуна 2
Темир карб. ва энг.эрувчи силик.	1,52	1,89	25,87	19,83
Темир магнетит	0,64	1,47	10,89	15,42
Темир гидрооксид.	0,62	1,22	10,55	12,80
Темир гематит	2,47	4,27	42,04	44,80
Ялпи темир	9,275	9,53	100,0	100,0

Мазкур жадвалда кўриниб турибдики, ўрганилаётган темир намуналари асосан гематит шаклида бўлиб, 1-намунада унинг улуши 42,04%ни, 2-намунада эса 44,80%ни ташкил қилади. Қайд қилиш керакки гидрооксидлар 10,55-12,80%, темир карбонат ва энгил эрувчан силикатлар 19,83-25,87%, темир магнетит эса 10,89-15,42% га тенг эканлиги аниқланди. Чиқиндилар йириклик синфи бўйича асосий олтин ва кумушнинг миқдори бўйича тақсимотини аниқлаш учун турли ўлчамдаги тирқишларга эга элакда сараланди. Дастлабки намунанинг гранулометрик таҳлил натижалари

6-жадвалда келтирилган

6-жадвал

Дастлабки чиқинди намуналарининг гранулометрик таркиби

Йириклик синфи, мм	Чиқиш, %		Миқдор, г/г				Тақсимланиш, %			
	Намуна 1	Намуна 2	Намуна 1		Намуна 2		Намуна 1		Намуна 2	
	Au	Ag	Au	Ag	Au	Ag	Au	Ag	Au	Ag
-3 +1	12,2	3,5	0,26	10	0,27	10,3	5,2	7,7	2	2,1
-1 +0,5	5,6	1,7	0,37	11,4	0,38	11,4	3,4	4	2,3	1,2
-0,5 +0,25	7,9	2,7	0,48	13,8	0,64	18,5	5,8	6,7	6,1	3
-0,25 +0,15	12,8	13	0,67	15,7	0,61	18,1	12,5	12,2	21,9	12,2
0,15 +0,1	24,7	20,6	0,64	16,7	0,35	18,6	26,2	25,8	18,1	22,8

-0,1 +0,074	22,8	14,1	0,55	17,6	0,38	17,2	27,5	25	8,9	13,6
-0,074+0,044	8,9	13,4	0,53	18,4	0,46	18,4	11,4	9,9	16,8	13,6
-0,044+0	5,1	31	0,49	23,8	0,42	16,3	8	8,7	23,9	31,5
Дастлабки	100	100	0,5	15,9	0,44	16,1	100	100	100	100

6-жадвал ва 1-расмдан кўришиб турибдики, олтинни йириклиги бўйича жойлашуви 1-намунада -0,5 ммдан -0,074 мм синфларда, 2-намунада эса -0,044 мм синф устунлик қилади, иккинчи намуна эса нисбатан майдароқдир. Шундай қилиб, ўрганилган намуналар гранулометриқ таркиби фарқланади: 1-намуна таркибида қимматбаҳо металллар кўп бўлган ўрта синфларда, 2-намунада эса майин синфларда, лекин олтин ва қумуш ўртача синфларда тўпланган.

1-расм. Чодак олтин саралаш фабрикаси чиқиндиси наъмуналаридаги олтинни йириклиги бўйича жойлашуви.

Ажратилган фракцияларнинг рентгенометриқ таҳлил натижалари 2-расмда кўрсатилган.

Шартли 1-магнетит 2-гематит 3-пирит 4-сфалерит 5-пентландит
 белгилар: 6-пирротин 7-вернадит 8-цинкит 9-кварц 10-хлорит

2-расм. Магнитли(а) ва номагнит(б) фракцияларнинг дифрактограммалари

Ажратилган фракция материалларни элемент-ифоқларини аниқлаш мақсадида миқдорий спектрал таҳлил ўтказиш учун мономинерал осгич ускунаси танланди. Олинган маълумотлар 7-жадвалда кўрсатилган.

7-жадвал

Гравитация ва магнит сепарация фракцияларида олтин ҳамда кумуш миқдори

Тадқиқ қилинаётган материал номи	Миқдори, г/т			
	Олтин		Кумуш	
	Намуна 1	Намуна 2	Намуна 1	Намуна 2
Оғир фракция	1,76	1,55	24,8	22,53
Енгил	0,46	0,42	14,5	9,16
Электромагнит	0,5	0,2	19,0	1,4
Номагнит	2,98	2,45	16,0	13,5
Гилли	0,2	0,2	12,0	9,8
Шламлар	0,2	0,2	14,5	11,2

Юқорида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики темир минералларининг миқдори юқори даражага эга (7-жадвал). Хусусан, гематит темир оғир концентратларда 1-ва 2- намуналар учун мос равишда 2,47 ва 4,27% дан 31,5 ва 35,7% гача ўсади. Мос равишда намунадаги гематит таркиби 3,5 дан 45% гача (1-намуна) ва 6 дан 51% гача ошади (2-намуна). Магнитли темирга келсак, унинг миқдори 1 ва 2-намуналарда 0,64 ва 1,47% дан 8,69 ва 9,7% гача ўсади, бу эса магнетитнинг таркибини 0,9 дан 12% гача (1-намуна) ва 2 дан 13,5% гача (2-намуна) кўпайишига олиб келади. Шунингдек, бу гидроксидларга ҳам тегишли бўлади, унинг таркиби 1 дан 10% (1-намуна) ва 2 дан 12,5 % (2-намуна) гача ўсади.

Чодак олтин саралаш фабрикаси олдиндан тўпланган чиқиндиларини бойитиш жараёнига жалб қилишнинг асосий усуллари сифатида қайта ишлашга жалб қилишнинг асосий усуллари сифатида гравитациявий бойитиш қабул қилинди. Дастлабки чиқиндиларни гравитацион бойитиш учун энг арзон усуллари ва ускуналари - винтли сепараторлар (лаборатория шаклида), ЗОКС концентрацион столи, кигиз билан қопланган шлюз, ГЛ маркали лаборатория гидроциклони ишлатилди.

Бойитиш тажрибалари натижалари асосида олтин ва кумушнинг айрим ҳолларда темир оксиди учун кимёвий таҳлил маълумотларига кўра баҳоланди.

4-расм. Чодак олтин саралаш фабрикаси чиқиндилари гидроциклон, винтли сепаратор ва шлюзда бойитилган олтин ва кумушнинг миқдори

Фабриканинг олдиндан тўпланган чиқиндиларини бойитиш жараёнида бойитмалар унуми ва улардаги қимматбаҳо металллар миқдори кам бўлганлиги сабабли уларни бойитиш учун биринчи навбатда олтинни бойитиш учун энг арзон усуллар ва тегишли аппаратлар танланган. Охириги вақтларда олтин саралаш фабрикалари чиқиндиларини бойитиш учун марказдан қочма концентраторлардан фойдаланилмоқда. Чодак олтин саралаш фабрикасининг чиқиндиларидан бойитма ажратиб олишда “Knelson” концентраторидан фойдаланилганда яхши натижаларга эришилди. Шунинг учун бизлар марказдан қочма концентраторларидан фойдаландик ва схема бўйича (5-расм) бойитиш фабрикасида чиқиндиларни бойитиш тажрибаларини ўтказилди.

Олинган натижаларга кўра, олтин ва кумушнинг бойитмаси ажралиши мос равишда 34,14 ва 49,64% ни ташкил қилди. Шу билан бирга, ундаги металлларнинг миқдори: олтин - 1,59 г/т, кумуш - 74,3 г/т бўлди.

Фабриканинг дастлабки чиқиндиларида таркибидаги темир оксиди кўп бўлганлиги сабабли, магнит ажратиш ёрдамида темир минералларини ажратиб олишга эътибор қаратилди.

5-расм. Чикиндиларни концентраторда бойитиш схемаси

6-расм. Чодак олтин саралаш фабрикаси чикиндиларни магнит ажратгичларда бойитиш схемаси.

Магнит ажратгичда тажрибалар учун маҳсулот сифатида чиқиндиларни гидроциклонда шламсизлантирилган қумли қисмидан фойдаланилди.

8 –жадвал

Магнит ажратгич натижалари

Бойитилган маҳсулот	Чиқиш, %	Миқдори, %	Ажралиш, %	Ажратгичнинг чўлғамларидаги ток кучи оқими, А
		Fe ₃ O ₄	Fe ₃ O ₄	
Магнитн. фр.	18,0	22,3	43,16	1
Номагнит. фр.	82,0	6,44	56,84	
Магнитн. фр.	23,7	23,12	58,96	3
Номагнит. фр.	76,3	5,02	41,04	
Магнитн. фр.	21,4	12,1	27,80	11
Номагнит. фр.	78,6	8,54	72,2	

Чодак олтин саралаш фабрикасининг олдиндан тўпланган чиқиндиларини қайта ишлашнинг технологик параметрларини ишлаб чиқиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, дастлабки чиқиндиларнинг 100 кг миқдордаги турли хил данадор ўлчамдаги заррачаларини комбинациялашган схемада кенгайтирилган тажриба синови ўтказилди. Ушбу схемага кўра, Чодак олтин саралаш фабрикаси дастлабки чиқиндиларини тозалаш учун +3 ммли ўлчамдаги барабанли ғалвир қўлланилди, -3 мм синфлар эса гидроциклонга юборилди, + 3 мм синфлар ташлаб юборилди. Гидроциклон қуйилмаси марказдан қочма концентраторга (II) бойитилди, унинг қумлари икки босқичли магнит ажратишга юборилади. Магнит ажратиш магнит ва магнит бўлмаган фракцияларга бўлинади. Магнит бўлмаган фракция гидроциклонга (II) юборилади. Биз гидроциклон қуйилмаси қуйилмали марказдан қочма концентраторга йўналтирилди ва қум қисм эса қумли марказдан қочма концентраторга йўналтирилди ва гравобойитмаларга ажралди. (7,8-расмлар.)

7-расм. Чодак олтин саралаш фабрикаси олдиндан тўпланган чиқиндиларини тавсия қилинган комбинацион бойитиш схемаси

№ Ускуналар номи.

- 1 Юклаш экскаватори
- 2 Тасмали таминлагич
- 3 Барабанли ғалвир (КМ ГБ-1500) (дезинтеграция)

№ Ускуналар номи.

- 4 Гидроциклон (ГТ-710) (шламсизлантириш)
- 5 Хўл муҳитли барабанли магнит ажратгич (ЭРГА МБС)
- 6 Марказдан қочма концентратор (Knelson - STLВ80)

8-расм. Аппаратлар занжир схемаси

9 -жадвалда Чодак олтин саралаш фабрикасининг олдиндан тўпланган чиқиндиларидан олтин, кумуш ва темир оксиди (3+) ажратиб олиш учун тавсия этилган схема бўйича бойитилган натижалари келтирилган.

9 –жадвал

Чодак олтин саралаш фабрикаси чиқиндиларини тавсия қилиган схема бўйича бойитиш кўрсаткичлари

Бойитиш маҳсулотлари	Чиқиш, %	Миқдори			Ажралиш, %		
		Au г/т	Ag г/т	Fe ₃ O ₄ %	Au	Ag	Fe ₃ O ₄
Магнит. фракция	8	0,03	2,4	61,91	0,48	1,22	53,33
Гравиоконцентрат	5	6,58	198	20,49	66,0	62,6	11,02
Чиқинди	87	0,19	6,6	3,8	33,5	36,1	35,68

					2	8	
Дастлабки	100	0,5	15,8	9,3	100	100	100

Шундай қилиб, олдиндан тўпланган чиқиндиларни тавсия этилган комбинацияланган схема бўйича бойитишда гравитацион бойитмада 66% олтин ва 62,6% кумуш ажратиб олиш мумкин. Магнит концентратда темир оксиди миқдори 61,91% ни, ажралиш эса мос равишда 53,33% ни ташкил қилди. Бу эса қимматбаҳо металллар ва саноат темир маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми ошишини ва 370547748 (уч юз етмиш миллион беш юз қирқ етти минг этти юз қирқ саккиз) сўм иқтисодий самара беришини таъминлайди.

Ўтказилган тадқиқотлар Чодак олтинни саралаш фабрикасининг олдиндан тўпланган чиқиндиларида қимматбаҳо металллар: 0,5 г/т олтин ва 15,8 г/т кумуш, қимматбаҳо металллардан ташқари чиқиндиларда 9,3% гача темир оксиди мавжул эканини кўрсатади.

Рационал таҳлил натижасида, олтиннинг 73,6% оксидли шакллар билан ифодаланади, бир қисми эса гематит, гетит, магнетит, пирит, арсенопирит билан боғланганлини кўрсатади.

Фазовий таҳлилга кўра, намуналарда темир асосан 44,8% гематит, -12,8% гидроксидлар, темир карбонатлар ва осон эрувчан силикатлар 25,87%ни, темир-магнетит 9,3%ни ташкил этганини кўрсатади.

Чодак олтин саралаш фабрикаларини чиқиндиларини қайта ишлаш учун гравитацион схемаси тавсия этилди, бунда заррача қисмини гидроциклонларда (афзалроқ қисқа конусли) таснифлаш, кейинчалик хўл муҳитли магнит саралагичларда ва марказдан қочма концентратларда бойитиш тавсия этилади.

Чодак олтин саралаш фабрикаларини чиқиндиларини тавсия қилинган схема орқали бойитилганда гравобойитма олинади, бунда чиқиш 5 % бўлиб, олтин миқдори 6,58 г/т, кумуш 198 г/т, гравиочиқиндида олтин миқдори 0,19 г/т ва кумуш эса 9,0 г/т ни ташкил этади.

Чодак олтин саралаш фабрикаларини чиқиндиларининг қимматли компонентларини тўлиқроқ ажратиб олиш мақсадида, уларни марказдан қочма концентраторда бойитиш мумкинлиги кўрсатилган ва бу яхши натижа беради.

Чодак олтин саралаш фабрикаларини чиқиндиларини магнитли саралагичда магнит фракциялари таркиби бўйича 61,91% темир оксидини ўз ичига олганлигини ва унинг ажралиши 53,3% ни ташкил қилганлигини кўрсатади.

Чодак олтин саралаш фабрикаларини чиқиндилари тавсия этилган комбинацияланган схема бўйича бойитишда олтин ва кумушнинг ажарилиши мос равишда гравиконцентратда 66% ва 62,6%ни ташкил этади. Бу эса қимматбаҳо металллар ва саноат темир маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми ошишини ва 370547748 (уч юз етмиш миллион беш юз қирқ етти минг этти юз қирқ саккиз) сўм иқтисодий самара олиш имконини беради.

References:

1. “Туробов Ш.Н Шарипов Х.Т., Пирматов Э.А., Шодиев А.Н., Хасанов А.С. Изучение возможности извлечения молибдена и других металлов содовым выщелачиванием из

отходов сбросных растворов.// Композицион материаллар-Ташкент-2020/1/8-С. 56 – 59

2. Шухрат Шарофович Аликулов, Аббос Немат Шодиев Теоретические основы кольматации пород при фильтро-вой зоны пласта//Известия высших учебных заведений. Горный журнал-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Уральский государственный горный университет-2016-С-89-94

3. Аббос Немат Угли Шодиев, Амиржон Муродович Хужакулов, Фарузхон Музаффар Угли Олимов, Дилфуза Азаматовна Ахмедова, Шахриддин Насритдинович Туробов. Исследование возможности извлечения редких металлов из отходов металлургического производства Узбекистана//Вестник науки и образования-ООО «Олимп»- 2020-С-26-31

4. АН Шодиев, ОА Азимов, УА Хамидов. Исследование залежей руд урана//Международная научно-практическая конференция Научное исследование как основа инновационного развития общества.- В работе рассматриваются способы получения данных о буровых скважинах и способы фильтрации скважин для подземного выщелачивания урановых руд-2020/11-С-87-90

5. Учкун Худойназар Угли Эшонкулов, Ферузхон Музаффар Угли Олимов, Актам Абдисамиевич Саидахмедов, Шахриддин Нематович Туробов, Аббос Неъмат Угли Шодиев, Талант Толибович Сирожов. Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах//Достижения науки и образования-ООО «Олимп»- 2018-С-10-13

6. АС Хасанов, КЖ Хакимов, АН Шодиев, УХ Эшонкулов. Уран и Золото//Мухофаза+ Ижтимоий-сийосий, илмий-амалий ва бадий журнал- -2018-С-13

7. Аббос Неъмат Угли Шодиев, Хасан Тураббоевич Раббимов, Шухрат Шарофович Аликулов, Амир Муродович Хужакулов, Ойбек Азамат Угли Каюмов. Исследования характеристики района и особенности добычи урана из слабопроницаемых руд//Universum: технические науки-Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр науки и образования»- 2021-С-20-24

8. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВЫ СОРБЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНОВЫХ РАСТВОРОВШШ Аликулов, ШБУ Каршибоев, ГБУ Жалилов - Universum: технические науки, 2021-С15-18

9. Аббос Неъмат Угли Шодиев, Сухроб Ботирович Хамидов, Шахриддин Насритдинович Туробов. Исследование сорбционной технологии извлечения молибдена и рения из отходов//Universum: технические науки, 2020-С86-90

10. Аббос Неъмат Угли Шодиев, Сухроб Ботирович Хамидов, Шахриддин Насритдинович Туробов Исследование сорбционной технологии извлечения молибдена и рения из отходов// Universum: технические науки- 2020-С 86-90

11. ЭА Пирматов, АЭ Пирматов, АС Хасанов, АН Шодиев. Extracting ammonium perrenate from high purity molybdene solutions. International conference on" Integrated innovative development of Zarafshan region: achievements, challenges and prospects" Navoi, Uzb // Navoi, Uzb 2019-С

12. АР Арипов, БР Вохидов, АА Асроров, АН Шодиев, ММ Сирожова, ШЗ Юлдашева. " ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА" НА ДУХОВНЫХ ЗАНЯТИЯХ В

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ// Advances in Science and Technology. 2017-С 200-201

13. Раъно Неъматовна Норбоева, Абдурашид Солиевич Хасанов, Шахриддин Насритдинович Туробов АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ И МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОМПРОДУКТОВ// Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. 2022/5-С- 31

14. Эшмурат Азимович Пирматов, Абдурашид Солиевич Хасанов, Шахриддин Насритдинович Туробов АНАЛИЗ И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ// Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. 2022/5-С- 35

15. Абдурашид Салиевич Хасанов, АН Шодиев, ОА Каюмов ИЗУЧЕНИЕ СОДОВО-СОРБЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛИБДЕНОВОГО ОГАРКА.// FAN VA TEXNIKA TARAQQIYOTIDA INTELLEKTUAL YOSHLARNING O'RNI- 2022/4/21-С 244

16. Абдурашид Салиевич Хасанов ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МОЛИБДЕНА И ДРУГИХ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ХВОСТОВ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ// Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. 2022/2-С 30

17. Шухрат Шарофович Аликулов, Хулкар Шокировна Уринова. СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ УРАНА// Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. 2022/2.С-14

18. Аббос Неъмат Угли Шодиев, Эшмурат Азимович Пирматов, Абдурашид Солиевич Хасанов, Шахриддин Насритдинович Туробов АНАЛИЗ И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ// Universum: технические науки. Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр науки и образования» 2022.С- 35-38

19. Аббос Неъмат Угли Шодиев, Шухрат Шарофович Аликулов, Хулкар Шокировна Уринова, Камолиддин Абдиназар Угли Темиров, Зафарбек Отамурод Угли Абдуллаев СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ УРАНА// Universum: технические науки. Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр науки и образования» 2022. С- 2-6 (95)

20. Аббос Неъмат Угли Шодиев, Абдурашид Салиевич Хасанов, Ойбек Азамат Угли Каюмов, Достонбек Ашурмамат Угли Ёрматов ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МОЛИБДЕНА И ДРУГИХ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ХВОСТОВ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ// Universum: технические науки. Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр науки и образования»- 2022.С 30-35

21. Аббос Неъмат Угли Шодиев, Раъно Неъматовна Норбоева, Абдурашид Солиевич Хасанов, Шахриддин Насритдинович Туробов АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ И МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОМПРОДУКТОВ// Universum: технические науки. Общество с ограниченной ответственностью «Международный

центр науки и образования»- 2022.С- 31-34

22. АС Хасанов, АН Шодиев, ОА Каюмов ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛИБДЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ МОЛИБДЕНА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СБРОСНЫХ ОТХОДОВ И РАСТВОРОВ// Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья-2022.С- 125-129

23. АН Шодиев, ШН Туробов МОЛИБДЕН ТАРКИБЛИ ЧИҚИНДИЛАРДАН МОЛИБДЕН АЖРАТИБ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ// Инновацион технологиялар. Каршинский инженерно-экономический институт-2022. С- 55-61

24. Хасан Тураббоевич Раббимов, Шухрат Шарофович Аликулов, Амир Муродович Хужакулов ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА И ОСОБЕННОСТИ ДОБЫЧИ УРАНА ИЗ СЛАБОПРОНИЦАЕМЫХ РУД// Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. 2021/11 .С- 20

25. Shakhriddin Nasritdinovich Turobov, Asel Sultanbekovna Kattabekova, Aziza Bozorovna Azimova CURRENT STATE OF PRODUCTION AND PROCESSING OF VANADIUM-CONTAINING RAW MATERIALS// International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer science. 2021. С- 38-44

26. Шахриддин Насритдинович Туробов, Абдурашид Солиевич Хасанов, Аббос Неъмат Угли Шодиев ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАВКИ СТАЛЕЙ И ЛЕГИРОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫМ ВАНАДИЕВЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ// Journal of Advances in Engineering Technology. Общество с ограниченной ответственностью «Science Algorithm»- 2021. С 72-77

27. АН Шодиев, ИН Муродов, СС Рустамова. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МИНЕРАЛОВ ФРАНКОЛИТА И КАЛЬЦИТА В ФОСФОРИТОВЫХ ОТХОДАХ (ШЛАМАХ) ПОСЛЕ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ// итогам Международной научно-практической конференции (Таганрог, 09 февраля 2021 г.).-Стерлитамак: АМИ, 2021.- 71 с.. 2021. С- 62

28. Ш.Н.Туробов. Х.Т.Шарипов, А.С.Хасанов, Э.А.Пирматов, А.Н.Шодиев ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ СБРОСНЫХ КЕКОВ И РАСТВОРОВ ШЛАМОВОГО ПОЛЯ.// Композицион материаллар. Kompozit Nanotexnologiyasi- 2020/7/1 .С- 3.

29. Abbos Nematovich Shodiyev, Abdurashid Saliyevich Hasanov, Oybek Ahmadovich Azimov Research of technology for extraction of rare and noble metals from reset cues and sludge field solutions// Евразийский союз ученых. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" ЛОГИКА+"- 2020.С- 13-17

30. Азимов О.А. Шодиев А.Н., Хасанов А.С. Research of technology for extraction of rare and noble metals from reset cues and sludge field solutions// Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). ООО «Логика+»- 2020.С- 13-18

31. Камол Жураевич Хакимов, Ибодулла Муродуллаевич Ражаббоев, Дилдора Анваровна Абдуллаева ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ КОЛЬМАТАЦИИ В ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИНАХ// INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE TECHNICAL SCIENCES, MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE. SCIENTIFIC REVIEW OF THE TECHNICAL SCIENCES ..., 2019.С- 46-50

32. ЭА Пирматов, АН Шодиев, ЗБ Рахимжонов, АА Саидахмедов, ДК Хакбердиев

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ СОДЫ И ЩЕЛОЧИ ИЗ СОДОВЫХ РАСТВОРОВ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СПЕКОВ МЕМБРАННЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ// КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.С- 152

33. ИА Тагаев, АА Саидахмедов, АН Шодиев, ШС Шарипов, ЭЭ Эгамбердиев ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ РАСТВОРИМОСТИ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ СУЛЬФИДНЫХ РУД//

34. АА Саидахмедов, СЗ Намазов, АН Шодиев О ВОЗМОЖНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ ОТХОДОВ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕТОДОМ ГРАВИТАЦИИ// и нанокпозиционные материалы: структура, свойства и применение».С- 249

